

УДК 338.27
DOI 10.5281/zenodo.15471864
Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

СТОЯНОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ).*

STOYANOV IVAN VLADISLAVICH,
St. Petersburg University for emergency construction support.

В статье анализируется экономическая безопасность государства и её элементы. Предлагается новое авторское определение в контексте цифровизации. Основное внимание уделяется угрозам от цифровых технологий. Подчеркивается необходимость комплексного пересмотра теории и практики экономической безопасности, ориентированного на условия цифровой экономики России. Аргументируется, что простого расширения старых концепций недостаточно; нужен глубокий анализ и обновление стратегий и методов мониторинга. Важность информационной безопасности растёт, требуя нового подхода к управлению и защите в эпоху цифровых изменений.

The article analyzes the economic security of the state and its elements. A new author's definition is proposed in the context of digitalization. The focus is on threats from digital technologies. The need for a comprehensive review of the theory and practice of economic security, focused on the conditions of the digital economy of Russia, is emphasized. It is argued that simply expanding old concepts is not enough; a deep analysis and updating of monitoring strategies and methods is needed. The importance of information security is growing, requiring a new approach to management and protection in the digital age.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, цифровизация, национальная безопасность, угрозы цифровизации, инновации.

Key words: economic security, financial security, digitalization, national security, threats of digitalization, innovation.

В условиях четвертой промышленной революции, каждое государство стремится адекватно реагировать на быстро меняющийся экономический пейзаж. Научно-технический прогресс и адаптация инновационных технологий в сфере искусственного интеллекта играют главенствующую роль в трансформации мировой экономической системы. Набирающая обороты цифровизация представляет собой драйвер роста экономики, способный увеличивать производительность и обеспечивать создание новых рабочих мест как в развитых, так и в развивающихся странах. Поэтому основополагающим условием экономической безопасности государства является постепенное укрепление научно-технологического потенциала, влияющего на устойчивость его экономики.

Отметим, что экономическая безопасность не является изолированным аспектом, а формирует неразрывную связь со множеством факторов, становясь фундаментом стабильности всех сегментов национальной безопасности. В условиях нынешней глобализации усиливается зависимость между социально-экономическим благополучием и способностью государства обеспечивать собственную безопасность и суверенитет.

В современной истории понятие национальной безопасности постепенно расширило свои рамки за пределы военной мощи и стратегических арсеналов, что особенно заметно после завершения холодной войны. В постсоветском пространстве растет понимание того, что незыблемость экономической сферы является одной из центральных составляющих успешного развития и поддержания национальной идентичности на фоне внешнего давления и конкурентной борьбы.

Вопросы экономической безопасности активно обсуждаются в международном контексте, поскольку безопасность выступает как динамично развивающаяся концепция. В сфере научных исследований и политики представлены многочисленные интерпретации экономической безопасности, которые обогащаются различными методологическими подходами.

Тем не менее, до некоторого времени в Российской Федерации отсутствовало официально закрепленное понимание термина «экономическая безопасность». Эта ситуация изменилась в 2017 году, что свидетельствует о развитии правового поля и усилении внимания к проблематике экономической стабильности на государственном уровне.

Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» экономическая безопасность была определена как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1].

Академическое сообщество на протяжении длительного времени размышляло над концепцией экономической безопасности страны, привнося в эту сферу различные определения. С.М. Глухова рассматривала экономическую безопасность как защиту национальных интересов через стабильное состояние экономических систем и властных институтов [4, с. 591]. Т.Н. Орловская подходит к этому понятию, интерпретируя его как некий набор характеристик, в то время как другие исследователи утверждают, что экономическая безопасность – это специфическое состояние, а не просто сумма факторов и условий [9, с. 159].

Двое авторов, С.С. Кузьменко и А.И. Шуева, представляют экономическую безопасность как стабильную экономическую систему, способную к саморазвитию и сопротивлению разнообразным угрозам. Такая система обладает гибкостью, позволяющей ей определять собственные траектории развития в целях противодействия внешним вызовам и побуждения экономического роста [7, с. 61].

На наш взгляд, к пониманию экономической безопасности нельзя подходить как к неподвижному состоянию. В условиях быстро меняющейся глобальной экономики понятие «безопасности» должно включать динамичность и способность приспосабливаться к новым вызовам. Экономическая безопасность следует рассматривать как процесс, который требует активных действий для постоянного поддержания и развития уровня безопасности в экономике.

Чтобы достичь экономической безопасности, важно сосредоточиться на ключевых направлениях:

1. Содействие экономическому росту.
2. Укрепление национального суверенитета.
3. Обеспечение устойчивости к внутренним и внешним угрозам.
4. Повышение качества жизни и создание благоприятных условий для граждан.

Таким образом, экономическая безопасность в современном понимании выступает как непрерывный процесс, призванный обеспечивать непрерывное развитие и стабилизацию экономики, одновременно сохраняя устойчивость к потенциальным вызовам и улучшая жизненные стандарты населения.

В условиях мирового порядка особо акцентируется внимание на прогнозировании и предотвращении угроз экономической безопасности. В эпоху цифровой трансформации этот аспект оказывается на переднем плане, пронизывая все сектора общественной жизни. Коммерческая сфера преобразуется под влиянием цифровых инноваций, которые затрагивают и бизнес-модели, и промышленную деятельность, идентифицируя цифровую экономику как самостоятельную отрасль, составляющую ключевую роль в развитии страны (показатели внутренних затрат на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП представлены на рис. 1) (Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).

Рис. 1. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2018-2024 гг., %

Рис. 2. Структура внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам затрат (%)

Самая весомая (35 %) статья затрат на развитие цифровой экономики – оплата услуг электросвязи, включая доступ к интернету (рис. 3). Ее объем в 2017 г. составил 1163,8 млрд

руб. Около четверти общей суммы затрат приходится на приобретение вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования (23,4 %, 777,7 млрд руб.), десятая часть – на покупку программных средств (9,5 %, 315,4 млрд руб.), примерно столько же – на приобретение электронных книг, фильмов, музыкальных произведений, игр и другого цифрового контента (11,3 %, 375,1 млрд руб.) (рис. 2) (Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).

Основопологающей задачей современных государств является обеспечение экономической безопасности на фоне развития цифровой экономики, которая выступает ключевым элементом экономической устойчивости. Динамичные изменения экономических и социальных структур, сопровождающиеся расширением горизонтов возможностей, требуют адекватного реагирования на новые вызовы и риски. Эти тенденции олицетворяют собой векторы развития, предъявляющие критичные испытания к системе экономической безопасности любого государства.

Цифровизация экономических процессов призывает к преобразованиям в подходах к определению и противостоянию угрозам, носящим риск для экономических институтов. Интеграция цифровых технологий модифицирует традиционные конфигурации безопасности, вызывая необходимость переосмысления и актуализации стратегических мер.

Прагматический интерес к цифровой экономике со стороны государственных структур заключается в укреплении экономической безопасности нации. Аналитическое изучение этой области ведётся через призму идентификации существующих и потенциальных угроз, что является основой для создания надёжного механизма защиты экономической системы.

Цифровая трансформация проникает во все уровни общественной жизни, что обуславливает широкий спектр возможных рисков. Разработка охватывающего комплекс мер по обеспечению экономической безопасности в условиях цифровизации становится неотъемлемой задачей, включающей в себя анализ и прогнозирование угроз в условиях внедрения цифровых инноваций [9, с. 163]. Прежде всего, следует выделить основные кластеры угроз, объединенные однотипными характеристиками или направлениями воздействия, а именно:

- финансово-экономические угрозы;
- угрозы в сфере информационной безопасности;
- политические угрозы;
- социальные угрозы.

Переход к цифровой экономике открывает ряд критических вызовов для общественной и финансовой сферы. Одним из ведущих рисков становится основательная зависимость от зарубежных IT-разработок и технологий. Большая часть российских коммерческих и государственных структур опирается на программное обеспечение и технологии импортного происхождения. Этот факт подчёркивает актуальность стремления к формированию собственной производственной инфраструктуры для развития отечественных технологий. Это действие призвано минимизировать зависимость от мировых IT-гигантов и снизить риски нарушения информационной безопасности, такие как несанкционированный доступ или шпионаж. Отказ от локализации технологической базы в России может привести к усилению описанных угроз, а также к росту оттока капитала за рубеж через платежи за лицензии на иностранные программные продукты и сервисы [5, с. 49].

Расширение цифровых инноваций неизбежно соприкасается с глобальными изменениями в финансовой сфере, куда входит как увеличение объёмов, так и появление новейших финансовых инструментов. Акцентируется дисбаланс между скоростью проникновения цифровизации в финансовую сферу и реакцией государственных регуляторов, что влечёт за собой появление экономических рисков.

Проблематику безопасности усугубляет распространение нерегулируемых криптовалют, позволяющих анонимные финансовые перемещения. Их присутствие затрудняет прове-

дение эффективного мониторинга и контроля, создавая основание для финансовой нестабильности. Необходимо предпринимать шаги для разработки мер контрбалансирования последствий их использования, одновременно обеспечивая защиту прав пользователей и экономическую безопасность страны.

Вопросы информационной безопасности становятся особенно актуальными на фоне углубления информационных технологий в повседневную жизнь и работу граждан и институтов. Цифровизация процессов ведет к концентрации больших объемов данных, что открывает новые возможности для киберпреступности. Это обстоятельство диктует повышенные требования к системам обеспечения информационной безопасности и к устойчивости информационных технологий против несанкционированного доступа и хищения данных [11, с. 142].

Цифровизация влечет за собой увеличение политических рисков, обострѐнных преобразованиями в методах общения и ускоренным обменом информации, что несѐт потенциальные опасности для экономической безопасности государства. С разрастанием интернет-пространства и эмерджентностью мессенджеров, а также платформ цифрового взаимодействия, произошли значительные сдвиги в подходах к коммуникации. Открытая и анонимная публикация информации многомиллионной аудитории привела к её использованию в целях политического воздействия, посредством массовых дезинформационных кампаний, способных провоцировать общественные волнения и дискредитировать частных лиц и организации. На международной арене подобные действия могут вести к ослаблению репутации государств и оправданию агрессивных политических действий на основании недостоверной информации.

Значимыми являются и социальные угрозы, связанные с автоматизацией и внедрением цифровых технологий, которые могут привести к росту безработицы из-за сокращения традиционных рабочих мест. Хотя технологический прогресс и предполагает создание новых специализированных вакансий, существует немалый контингент граждан без необходимых навыков для работы в современной цифровой экономике, что затрудняет их трудоустройство. Это может стать причиной роста социального недовольства, экспансии неформальной экономики и усиления преступности, что негативно отражается на экономической стабильности страны и её социальной инфраструктуре [6, с. 576].

Ввиду этого необходимо конкретизировать и выделить те угрозы экономической безопасности, которые напрямую связаны с цифровизацией (рис. 3).

Рис. 3. Угрозы экономической безопасности в цифровой экономике

На рис. 3 демонстрируется набор характерных угроз, осложняющих процесс защиты и укрепления экономической безопасности, особенно в её информационном аспекте. Переход данных и активов в электронный формат в эпоху цифровой экономики, хоть и уменьшает их физическую уязвимость, однако повышает риск подверженности киберугрозам. Следовательно, возникает многогранность задач, направленных на обеспечение кибербезопасности, охватывающих сферы сбора, обработки и хранения персональных данных, защиты коммерческой тайны и сохранности электронных активов.

В контексте цифровой экономики стоит особо выделить значимость информационной безопасности, подчеркнуть её растущую роль в структуре экономической безопасности государства и нарастающий фокус на инфобезопасности, как на одном из приоритетных направлений.

Ответ на вызовы, связанные с цифровизацией и экономической безопасностью Российской Федерации, требует не просто модификации текущей теории и практики. Необходимо провести комплексный пересмотр концептуальных и стратегических основ экономической безопасности, а также средств и методов её мониторинга и управления, что отражено на Рис. 4 в виде системного подхода к усилению экономической безопасности страны на фоне продолжающегося процесса цифровизации [10, с. 112].

В контексте графической модели, представленной на рис. 4, акцентируется потребность государства в разработке комплексных подходов к обеспечению экономической безопасности в эпоху цифровизации. Это предполагает наличие зрелой и эффективной цифровой экономики, способной удерживать позиции лидера на международной арене согласно условным критериям цифровой конкурентоспособности.

Рис. 4. Системное видение повышения экономической безопасности государства в условиях цифровизации в единстве ее концептуальных направлений

Фундамент устойчивого развития цифровой экономики составляют:

1. Высокий уровень кибербезопасности, способный обеспечивать защиту данных и информационных ресурсов.

2. Цифровые финансы, поддерживающие прозрачные и надежные операции на мировом рынке.

3. Разработка и активное применение инноваций, отвечающих требованиям современной экономики и эффективно интегрируемых в практическую сферу [3, с. 8].

Адекватное реагирование на эти требования предполагает обеспечение научно-технического лидерства и технологической независимости. Открытость к международному обмену знаниями, привлечение передовых технологий и квалифицированных специалистов, а также венчурных инвестиций, станет содействовать экспорту высокотехнологичной продукции и укреплению позиций на мировых рынках.

Цифровизация требует переосмысления традиционных подходов к экономической безопасности. Сталкиваясь с новыми типами угроз, программа обеспечения экономической безопасности должна включать в себя:

- идентификацию существующих и потенциальных рисков;
- разработку стратегий ответа на выявленные угрозы и их превентивное устранение;
- внедрение системы планирования и контроля за реализацией мер по укреплению экономической безопасности [8, с. 407].

Системная работа в данном направлении в рамках углубляющейся цифровизации обязывает государство не только к формированию эффективных ответных механизмов, но и к постоянному обновлению стратегических планов и методов контроля за экономической безопасностью. Реализация этой задачи позволит строить устойчивую экономику, способную противостоять не только текущим, но и будущим цифровым вызовам и рискам.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в условиях цифровизации экономическая безопасность приобретает динамичный характер и требует системного подхода к управлению рисками. Цифровая трансформация экономических процессов, с одной стороны, способствует росту экономики, с другой – формирует новые угрозы: технологическую зависимость, риски кибербезопасности, финансовые и социальные вызовы.

Для минимизации этих угроз необходима разработка и регулярное обновление комплексных стратегий, включающих развитие отечественных IT-технологий, обеспечение высокого уровня информационной безопасности, а также подготовку квалифицированных специалистов. Повышение экономической безопасности возможно только при согласованных усилиях государства, бизнеса и научного сообщества, а также при активном вовлечении международного опыта. Реализация этих мер обеспечит устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности страны в условиях цифровой экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 20 ст. 2902. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921>.

2. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018. № 16. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319432.

3. Барейко С.Н. Экономическая и информационная безопасность России в условиях цифровой экономики / С.Н. Барейко, К.А. Кожухина // Наука Красноярья. 2019. №5. С. 7-18.

4. Глухова С.М. Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики / С.М. Глухова, А.Ю. Тимонин, А.Ю. Чернов // Интеллектуальная инженерная экономика и индустрия 5.0 (ЭКО-ПРОМ). 2023. С. 591-594.

5. Голубцова О.А. Особенности формирования механизма стратегического управления экономической безопасностью государства в условиях цифровизации / О.А. Голубцова, А.В. Акулич // *Beneficium*. 2024. № 2 (51). С. 45-52.
6. Золаев Э.А. Экономическая безопасность государства: понятие и угрозы цифровизации // *Экономическая безопасность*. 2022. Т. 5. № 2. С. 571-582.
7. Кузьменко С.С., Шуева А.И. Анализ внутренних угроз экономической безопасности государства // *Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития*, 2023. С. 60-71.
8. Левченко Е.В. Формирование модели оценки экономической безопасности в условиях цифровых преобразований / Е.В. Левченко, А.А. Левченко // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право*. 2022. № 4. С. 406-412.
9. Орловская Т.Н. Экономическая безопасность: исследование готовности к цифровой экономике // *Экономическая безопасность в строительной сфере: опыт, проблемы, перспективы*. 2020. С. 159-165.
10. Ровенская А.В. К вопросу обеспечения экономической безопасности в условиях развития цифровой экономики / А.В. Ровенская, Е.Ю. Воробьева // *ЭФО: Экономика. Финансы. Общество*. 2023. № 1. (5). С.102-114.
11. Усков В.В. Роль цифровой экономики в жизни общества // *История и современные проблемы архитектуры, градостроительства, менеджмента*. 2022. С. 141-145.
12. Эсетова А.М. Обеспечение экономической безопасности страны в условиях цифровой трансформации / А.М. Эсетова, З.М. Алиева, З.Р. Хамбулатова // *Прикладные экономические исследования*. 2023. № 1. С. 153-160.

Поступила в редакцию: 11.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© *Стоянов И.В., 2025.*